

OPORTUNITĂȚI ȘI TEHNOLOGII INOVATIVE ÎN PREDAREA CONȚINUTURILOR

Mădălina Roxana SMOCHINĂ - BULAI

Doctorand, Anul II

Universitatea „Ștefan cel Mare”, Suceava

Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării

0000-0001-9194-0142

În ultima perioadă constatăm că învățământul modern se confruntă cu unele modificări, iar performanța se află în strânsă relație cu utilizarea tehnologiei care reprezintă un element indispensabil în predarea conținuturilor. În vederea facilitării accesului la sursele de informație în toate instituțiile educaționale se are în vedere aplicarea metodelor de predare inovative și atractive pentru tinerii zilelor noastre, respectiv utilizarea instrumentelor digitale. Trebuie să recunoaștem că societatea actuală a evoluat foarte mult, iar accentul nu se mai pune pe asimilarea de cunoștințe, ci pe formarea de competențe. Susținem ideea conform căreia tehnologia trebuie să fie încorporată într-un mod corespunzător pentru a ușura învățarea, iar instrumentele pe care profesorii le utilizează trebuie să vină în sprijinul elevilor. Considerăm că pandemia a dus la o „explozie” în ceea ce privește utilizarea tehnologiei în sistemul educațional, determinând implementarea unor proiecte, crearea unor platforme educaționale și generarea de conturi pentru elevi care să le permită accesul la orele de curs. În această lucrare vrem să subliniem faptul că tehnologia educațională determină o creștere a interesului față de educație în rândul elevilor și o îmbunătățire a calității actului educațional.

Cuvinte cheie: tehnologie, inovativ, educațional, metode, pandemie.

Preliminarii

În ultimii ani asistăm la o modernizare continuă a sistemului educațional și la o îmbogățire permanentă a vocabularului limbii române.

În articolul de față ne vom centra atenția asupra modalităților în care sunt transmise informațiile ce fac trimitere la terminologia medicală, inovațiile implementate în vederea diseminării conținuturilor în rândul studenților, respectiv schimbările survenite în contextul pandemic și nu numai.

Plecând de la premisa că limba română este o limbă dinamică și predispusă schimbărilor de orice fel, iar în condiții extralingvistice are o mobilitate mare a vocabularului, constatăm că introducerea de termeni noi și trecerea acestora dintr-un lexic specializat într-un lexic comun determină supunerea vorbitorilor la *presiuni* lexicale complexe [5].

Distincția dintre cele două tipuri de lexic se face prin raportare la totalitatea lexicului unei limbi. Această metodă de segmentare favorizează limitarea obiectului de cercetare lexicală dintr-o cantitate prea mare și prea diversă de unități, ceea ce permite o abordare științifică ulterioară mult mai riguroasă [5]. Relația dintre cele două tipuri de lexic este constituită pe baza analizei mărcilor stilistice sau diastratice din dicționarele generale.

În ceea ce privește lexicul specializat, mărcile diastratice au un rol foarte important deoarece îi indică vorbitorului obișnuit atât situații lingvistice și extralingvistice, informații contextuale complexe ce privesc fie terminologia științifică căreia îi aparține termenul, fie un alt domeniu referință [5].

Cercetarea lexicului specializat în relație cu lexicul comun are în vedere adoptarea unor metode comune de analiză lingvistică cum ar fi: *analiza trăsăturilor semantic relevante în și prin contexte diagnostice* complete, acolo unde rezultatele nu sunt relevante, cu *analiza textuală* [5].

Terminologia medicală românească poartă amprenta unor influențe culturale – lingvistice variate: ruse, italiene, latine, greci, franceze, de mai bine de un secol, iar în prezent este dominantă influența engleză. Aceasta a devenit în ultimul timp noua lingua-franca a comunicării medicale.

Asimilarea englezismelor din domeniul medical

După 1989 limba engleză a început să se manifeste intens în limbajul medical și nu numai, nefiind limitată numai la împrumuturi lexicale, ci și împrumuturi semantice sau calcuri lingvistice de diferite tipuri: frazeolo-

gice, lexicale sau gramaticale. Treptat limba engleză a devenit un obiect de comunicare chiar și în discuțiile informale ale medicilor.

Constatăm că limba engleză reprezintă o modalitate de socializare internațională, iar prin intermediul sectorului mediatic și al tehnologiei, cuvintele de origine engleză pătrund în limba română, suplimentând sensurile unor cuvinte. Englezismele din limba noastră și-au dovedit utilitatea, marcând evoluția permanentă cu care ne confruntăm.

Menționăm că în ciuda acestei influențe atât de evidente, limbajul medical nu a renunțat la termenii proveniți din greacă sau latină, acestea reprezentând repere lexicale fundamentale, nu au renunțat nici la neologismele de proveniență franceză. Toate aceste influențe întăresc caracterul romanic al limbajului medical.

Ca urmare, putem afirma că romanitatea terminologiei medicale românești este foarte solidă, în consecință aceasta neputând fi desființată de fenomenul anglicizării, acesta doar îmbogățind lexicul existent.

De menționat faptul că pandemia de COVID-19 a afectat toate sectoarele vieții, pornind de la cel politic, continuând cu sectorul economic și finalizând cu cel social, iar odată cu această epidemie au fost implementate modalități inovative de transmitere a conținuturilor

Consecințe ale acestui dezastru regăsim și în sistemul educațional, dar și în lexicul limbii unde au avut loc diferite manifestări datorate îmbogățirii vocabularului cu noi termeni/sensuri. Acest fenomen este datorat industriei media care a transmis informații importante despre virus și criza provocată de acesta, aspecte privind reacțiile publicului la comunicările date, (contra)discursurile rezultate așa cum se manifestă în postările de pe rețelele sociale, impactul politicilor de distanțare socială și restricțiile de mobilitate avute asupra practicilor de comunicare.

Digitalizarea sectorului educațional a determinat asimilarea de englezisme în rândul participanților la actul educațional. Trebuie să recunoaștem că englezismele sunt o realitate, făcând parte din evoluția actuală a societății și implicit a lexicului. Principala modalitate de transmitere a englezismelor este mass-media, care recurge la utilizarea termenilor din limba engleză pentru a crea originalitate stilistică și pentru a evita monotonia lexicală. Cercetătorul Graur Vasilache susține că ziariștii utilizează termeni străini pentru a exprima clar realitățile prezentate [9].

Situația epidemiologică de la nivel global a determinat transferul unor termeni din limba engleză în uzul curent al vorbitorilor de limba română. Constatăm că s-a recurs la termeni cu sens unic de circulație internațională printre aceștia numărându-se:

Coronavirus, coronavirusurile infectează omul și o varietate largă de animale. COVID-19 este o abreviere de la engl. CORonaVirus Infectious Disease – 2019. În prezent, nu este dovedit faptul că persoanele care s-au vindecat de COVID-19 și prezintă anticorpi sunt protejate de o a doua infecție SARS-CoV-2, abreviere de la engl. Severe Acute Respiratory Syndromerelated CORonaVirus 2, infecție cu SARS-CoV-2.

Booster reprezintă o cantitate foarte mică de vaccin care este administrată pentru a crește efectul aceleași substanțe utilizate mai devreme, cu scopul de a proteja de o boală un timp îndelungat. În contextul pandemiei, acest termen specifică a treia doză de vaccin anti-COVID-19.

*Invițaie la doza booster a vaccinului împotriva Covid-19.*¹

Lockdown-ul a atenuat răspândirea virusului și presiunile asupra sistemului medical, contribuind la salvarea de vieți omenești.

*Zeci de milioane de oameni se află din nou în lockdown în cel puțin 30 de regiuni din China, iar în unele zone, locuitorii se plâng că nu mai au mâncare și produse esențiale – în Xinjiang, în particular, locuitorii uiguri se plâng că au rămas fără mâncare, iar unii dintre ei spun că au nevoie de ajutor medical, însă că nu se pot deplasa din cauza lockdown-ului.*²

Spike, anticorpii vaccinali nu se mai potrivesc cu varianta proteinei spike a tulpinilor în circulație.

*Serologia SARS-CoV-2 IgM pentru anticorpi anti-Spike ajută la identificarea tipului de anticorpi la coronavirus, ceea ce poate să reprezinte un avantaj major în înțelegerea modului în care reacționează sistemul imunitar al pacientului.*³

Testul Real Time PCR, abreviere de la engl. Polymerase Chain Reaction.

¹ https://coronavirus.brussels/wp-content/uploads/2021/12/RO_INVITATION.pdf

² <https://www.digi24.ro/stiri/externe/china-isi-infometeaza-minoritatile-cu-lockdown-uri-anti-covid-draconice-ne-trateaza-ca-pe-animale-sau-pur-si-simplu-vor-sa-murim-2080253>

³ <https://www.medlife.ro/glosar-medical/analize-medicale/serologie-sars-cov-2-igm-anticorpi-anti-spike>

În laborator se aplică în aceeași zi un test PCR recipientului colectiv care conține toate bețișoarele cu tamponașe la un loc⁴.

O mască *FFP*, abreviere de la engl. „Filtering Face piece Particles, este o mască individuală de protecție respiratorie. Măștile *FFP1* rețin 80% dintre particule, *FFP2* rețin 95% dintre particule și *FFP3* – 99% dintre particule.

Termoscaner din engl. *thermoscanner*. Menționăm că odată cu introducerea măsurilor anti-COVID-19, în mediul online au circulat tot felul de avertismente despre „pericolul” termometrului cu laser și a termoscanerului, care ar „marca izotopic” oamenii.

Super-spreader sau super-răspânditor, adică un pacient poate infecta multe persoane prin contact ocazional scurt sau prin posibila contaminare a mediului.

Social distance, respectiv social distancing, distanță socială și distanțare socială, sunt sintagme înrudite care traduc formulele englezești.

Așadar, în vederea diseminării informațiilor, englezismele constituie o oportunitate în toate domeniile de activitate, tinerii fiind atrași de tot ce este inovativ.

Impactul mass-media

Rolul fundamental în formarea terminologiei medicale revine tratatelor și lucrărilor științifice, dar trebuie să recunoaștem că o contribuție substanțială în formarea și răspândirea termenilor medicali o are mass-media unde, conform cercetătoarei Angela BIDU – VRĂNCEANU, vorbim de o terminologie externă ce constă în introducerea unor termeni specializați în comunicarea obișnuită sau în textele cu o circulație largă [16].

Discursul de popularizare utilizează același material terminologic ca textul științific, dar cu o serie de modificări în ceea ce privește modul de realizare. Se are în vedere faptul că receptorul trebuie să-și însușească conținutul științific în mod corect prin urmare, emițătorul trebuie să depășească limita strictă a limbajului specializat și să pătrundă în limbajul comun sau literar standard.

⁴ https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Downloads/Flyer-Pooltestung-Organisation_RO.pdf?__blob=publicationFile

Ținând cont de acest parcurs al textelor medicale, dinspre limbajul specializat spre limbajul comun și invers, asistăm la o *vulgarizare științifică*. Acest termen este utilizat din ce în ce mai frecvent în cadrul dezbatărilor despre tehnicile și metodele de difuzare a științei în societate.

Domeniul medical a devenit prioritar în perioada pandemiei, când interesul pentru noutățile științifice a crescut semnificativ.

Diseminarea informației științifice din domeniul medicinei este motivată și de interesul publicului față de cercetările ce presupun menținerea sănătății și prevenirea diferitelor patologii, dar și explicarea originii anumitor maladii care, fiind incurabile, pot fi vindecate grație investigațiilor realizate.

Daniela-Rovența Frumușani susține că textul științific de vulgarizare nu trebuie să se transforme într-o vizită de laborator, ci într-o desfășurare narativă a cuceririi informației adevărului destinat unui public receptiv.

Ala DAVID, în articolul *Probleme actuale ale cercetării textului de vulgarizare medicală mediatizat*, face trimitere la cele două tendințe de cercetare a vulgarizării științifice: *una cognitivă*, ce permite definirea vulgarizării drept echivalent al termenului de popularizare, presupunând simplificarea unor conținuturi abstracte cu scopul receptării de către persoanele nespecializate, și *una critică*, care presupune degradarea și denaturarea științei.

În articolul menționat, Ala David identifică o serie de tehnici de vulgarizare ce pot fi clasificate astfel:

1. *Prezența și folosirea figurilor de stil: analogia, comparația, metafora, paradoxismul, pentru a surprinde lectorul, exagerarea, hiperbola.*

2. *Reformularea și folosirea metalimbajului cu scopul de a explica cititorului și de a-i facilita înțelegerea mesajului.*

3. *Substituirile sinonimice fără a respecta un anumit registru de limbă, precum și folosirea din plin a semnelor de punctuație, cum ar fi ghilimelele și parantezele [10].*

Considerăm că teledicina, revistele, forumurile de discuții cu tematică medicală sau discursurile ce au luat amploare în ultima perioadă, demonstrează aceste observații referitoare la discursul de popularizare.

Mass-media nu a avut doar rolul de a informa publicul, ci și de a explica ce se întâmplă cu această infecție ce a pus stăpânire pe întreg globul, adaptând conținutul științific pentru un public nespecializat.

Astfel, acest mijloc de informare al populației s-a dovedit a fi foarte eficient, întrucât specialiștii sau persoanele autorizate și credibile au fost aduse în fața publicului cu scopul de face discursul medical accesibil populației, transmițând informații referitoare la pandemia cu Covid-19.

Contactul limitat dintre persoane, caracterul contagios al bolii și distanțarea socială au dus la implementarea consultațiilor de tip online, ramură intitulată *telemedicină*. Aceasta a evoluat rapid, dar nu a fost utilizată pe scară largă în sistemul de sănătate. Termenul de telemedicină a fost folosit inițial pentru a se referi la furnizarea de servicii de asistență medicală la distanță, folosind tehnologia informațiilor și comunicațiilor (TIC), iar implementarea acestui proiect a presupus introducerea de noi termeni.

Telehealth este unul dintre termenii care a fost introdus ca urmare a răspândirii utilizării telemedicinii, cum ar fi educația medicală și managementul sistemelor de sănătate. Au apărut și alți noi termeni precum: e-health, m-health și connected health.

E-health a fost conceput pentru a face trimitere la o gamă largă a aplicațiilor de prelucrare a datelor, utilizare a internetului în sisteme de sănătate și aplicații de promovare a sănătății. Telehealth și e-health pot fi considerați ca o extensie a termenului original de telemedicină. Cu toate acestea, termenii telemedicina, telehealth și e-health sunt adesea folosiți în mod interschimbabil atât de către profesioniștii din domeniul sănătății, cât și de consumatori.

Telemedicina a fost implementată folosind TIC sincron sau asincron prin sisteme audio - video.

Vulgarizarea textelor de specialitate medicală sunt într-o continuă evoluție, determinând facilitarea asimilării terminologiei medicale.

Concluzii

În istoria omenirii există etape când noutățile dintr-o limbă sunt asimilate rapid. Multitudinea de cuvinte și sensuri noi, marcată în presa ultimilor ani, a reprezentat un motiv în plus pentru a ne ocupa insistent de această latură a limbii.

Astfel, în lucrarea de față am evidențiat o parte din inovațiile din domeniul medical oferite de contextul pandemic și nu numai. Putem afir-

ma că factorii extralingvistici influențează considerabil sistemul limbii. Fenomenul îmbogățirii vocabularului, precum și contactul intens dintre diferite limbi trebuie privite ca pe un fapt firesc, deoarece ele apar în mod constant, iar pandemia a demonstrat că sistemul limbii poate fi cu ușurință modelat și dezvoltat de virusul Covid-19.

Admitem faptul că pandemia de COVID-19 ca orice factor exterior ce influențează populația și determină schimbări masive în ceea ce privește frecvența anumitor cuvinte. Prin modificările determinate, am demonstrat că schimbările spontane ale construcțiilor lingvistice recente pot avea un impact măsurabil și de durată asupra modului în care ascultătorii procesează vorbirea, sugerând că înțelegerea lexicală poate fi afectată pe termen lung de schimbări bruște.

Referințe bibliografice:

- 1 ARDELEANU, S-M., (2000) - *Dynamique de la langue et Imaginaire linguistique*, Iași, Casa Editorială Demiurg.
- 2 BIDU-VRÂNCEANU, Angela, (coord.) (2010) - *Terminologie și terminologii*, București, Editura Universității din București.
- 3 BIDU-VRÂNCEANU, Angela (2007) - *Lexicul specializat în mișcare. De la dicționare la texte*, Editura Universității din București, 266 p.
- 4 BUSUIOC, I. (2003) - *Introducere în terminologie*, Universitatea din București.
- 5 BIDU-VRÂNCEANU, Angela (2000) - *Lexic comun, lexic specializat*, Editura Universității din București.
- 6 CĂRUNTU-CARAMAN, Livia, *Utilizarea englezismelor în limba română în contexte adecvate* [online]. Disponibil: https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/31-41_5.pdf (accesat 11.03.2023)
- 7 DAVID, Ala, *Probleme actuale ale cercetării textului de vulgarizare medicală mediatizate* (online) Disponibil: https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/17.%20p.98-101.pdf (accesat pl 14.01.2023)
- 8 FLAIȘER, Mariana (2012) - *Terminologia medicală: Formare. Evoluție. Sensuri*, Editura Sintech, Craiova.

- 9 GRAUR-VASILACHE, Maria (2003) - *Tendențe de internaționalizare și modernizare a terminologiilor de specialitate*. În: *Limba română*, nr. 6-10, p. 214-228.
- 10 HUMOREANU, Dana (2017) - *Ce-ai vrut să spui, doctore? Mesajul medical: coduri și interpretare*, Editura Universității „Ștefan cel Mare”, Suceava, p. 174.
- 11 HUMOREANU, Dana și FILIP, Roxana (2021) - *Sous le fouet des mots pendant la pandémie de COVID-19* publicat în revista ANADISS, nr.31(I).
- 12 HUMOREANU (GĂINARIU), Daniela (2017) - *Coduri și interpretarea lor semiolingvistică în limbajul medical*, Suceava.
- 13 MICU, Eugenia (2018) - *Terinologia medicală în limba română: Evoluție și tendințe*, Chișinău.
- 14 NECHITA (ATOMEI), Oana Liliana (2021) - *Analiza discursului medical în domeniul nutriției*, Suceva.
- 15 RIZEA, Monica Miheala (2009) - *De la monosemie la polisemie în terminologia științifică actuală*, București.
- 16 STOICHITOIU-ICHIM, Adriana (2007) - *Vocabularul limbii române actuale. Dinamică/ Influențe/ Creativitate*. București: BIC ALL.
- 17 ZAMFIR, Anca Elena (2013) - *Variație și dinamică în limbajul medical*, Ed. Rovimed Publishers, 2013.
- 18 Revista de Analiza Discursului, ANADISS 31/2021, Dana HUMOREANU, Roxana FILIP *Sous le fouet des mots pendant la pandémie de Covid-19*.
- 19 Revista de Analiza Discursului, ANADISS 31/2021, Marius N'GOU KESSI, Emanuel BINI KOUAME, *Les langues maternelles à l'épreuve des crises sanitaires : l'exemple des langues ivoiriennes dans la résolution de la pandémie de la covid-19*.
- 20 Revista de Analiza Discursului, ANADISS 31/2021, Dame NDAO, Daouda MBENGUE, Sidy Journal of Romanian Literary Studies, Ed. Arhipelag XXI, ISSN: 2248 – 3004, Simona Nicoleta